

UDC 616.893

**ТЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
ОСЛОЖНЕННОЙ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ**

Хушвактова Дилноза Хамидуллаевна

Ассистенты кафедры Психиатрии, медицинской психологии и наркологии,
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Республика Узбекистан

Аннотация. Исследование подтверждает наблюдение о том, что “курильщики пьют, а пьющие курят”. В этом исследовании мы ставим своей целью оценить взаимосвязь между никотиновой зависимостью и тяжестью аффективных расстройств у пациентов, находящихся в стационаре с алкогольной зависимостью. В исследовании приняли участие 105 стационарных пациентов с диагнозом алкогольная зависимость. Им были предоставлены SCID-I, АУДИТ, тест Фагерстрема на никотиновую зависимость, шкала оценки депрессии и тревоги Гамильтона.

Результаты показали, что средние показатели тяжести аффективных расстройств были высокими у пациентов с алкогольной зависимостью и никотиновой зависимостью, но не было существенной разницы между никотинзависимыми и независимыми группами в тяжести аффективных расстройств. Сравнительные исследования между курящими пациентами с алкогольной зависимостью и различными курящими или некурящими группами с аффективными расстройствами могут предоставить ценную информацию.

Ключевые слова: алкоголизм, никотиновая зависимость, аффективные расстройства

Обширное исследование показало, что "курильщики пьют, а пьющие курят. Кроме того, самые заядлые потребители алкоголя также являются самыми заядлыми потребителями табака. Авторы отмечают, что пациенты с тяжелой алкогольной зависимостью также сильно зависят от никотина [1]. Большинство взрослых, употребляющих алкоголь или табак, впервые пробуют эти препараты в раннем подростковом возрасте [5]. Гулливер и др. ежедневное количество выкуриваемых сигарет и табачной зависимости положительно коррелирует с алкогольной зависимостью [6]. Между алкогольной зависимостью, курением табака, депрессией и тревогой существуют определенные психобиологические механизмы сопутствующей патологии.

Нейротрансмиттеры работают вместе в каскаде возбуждения или торможения между сложными стимулами и сложными реакциями, что приводит к приятному чувству благополучия у нормального человека. Согласно теории вознаграждения Кейда, нарушение этих межклеточных взаимодействий приводит к тревоге, гневу и другим "плохим чувствам" или тяге к веществу, которое помогает преодолеть эти негативные эмоции. Известно, что алкоголь активирует норадреналиновую систему в лимбической системе через межклеточный каскад, который включает серотонин, опиоидные пептиды и дофамин.

Алкоголь также может оказывать прямое влияние, производя нейроамины, которые взаимодействуют с опиоидными рецепторами или дофаминергическими системами [7, 8]. Никотин является основным ингредиентом табака, который способствует укреплению. В конечном счете, никотин прилежащее ядро в дофамин высвобождение триггеры [5]. Употребление алкоголя также приводит к высвобождению дофамина, хотя

механизм, с помощью которого алкоголь вызывает этот эффект, до конца не изучен. Никотин и алкоголь могут вызывать одни и те же опиопептидные реакции во время эмоциональных расстройств [9, 10]. Курильщики с сопутствующими аффективными расстройствами становятся никотиновыми наркоманами с более тяжелым уровнем зависимости и испытывают более серьезные симптомы отмены никотина, чем курильщики без аффективных расстройств [2].

Наличие депрессии в анамнезе отрицательно сказывается на результатах лечения, направленного на отказ от курения [3]. Курение может снизить вероятность рецидива депрессии у некоторых людей, и у этих людей может развиваться депрессия после отказа от курения [4]. Курение может уменьшить негативные последствия для человека, чья потребность в алкоголе связана с депрессией и тревогой [6]. Потребители алкоголя могут добавить ответ "на алкоголь" к ответу "на алкоголь", чтобы справиться с трудной ситуацией [5]. Опросы клинических и неклинических групп населения показывают, что по крайней мере 90% людей с алкогольной зависимостью также зависят от никотина [10].

Целью исследования была оценка связи между никотиновой зависимостью и тяжестью аффективных расстройств у пациентов с алкогольной зависимостью.

Материалы и методы исследования. Для исследования были последовательно отобраны 105 курящих мужчин с алкогольной зависимостью, которые были госпитализированы на два месяца в Самаркандскую областную наркологическую больницу, клиническую базу кафедры психиатрии, медицинской психологии и наркологии Самаркандского государственного

медицинского университета. Все пациенты должны были соответствовать критериям DSM-IV для диагностики алкогольной зависимости.

Опросы пациентов, включенных в образец, проводились после детоксикации, через четыре недели после последнего употребления алкоголя. Все пациенты дали письменное согласие после полного объяснения результатов исследования. Лица в возрасте до 18 лет, страдающие умственной отсталостью или когнитивными нарушениями, а также страдающие психотическим расстройством, были исключены из исследования.

Тест на выявление расстройств, связанных с употреблением алкоголя (аудит): этот тест позволяет выявить людей, употребляющих алкоголь, и выявить случаи употребления алкоголя, нездорового употребления и алкогольной зависимости. Fagerstrom никотин, тест на зависимость (найти): он содержит данные оценки количества потребляемых сигарет, интерес к использованию и зависимости. Хизертон и др. Фагерстрем изучил и завершил анкету на толерантность. Для измерения депрессии и тревоги тяжесть оценивалась на основе симптомов с использованием 17-балльной шкалы оценки депрессии, разработанной клиницистом, шкалы оценки депрессии Гамильтона (ham-D) и 14-балльной шкалы оценки тревожности Гамильтона, разработанной клиницистом (hads).

— Для анализа использовался статистический пакет SPSS 10.0 для окон. Мы сравнили показатели тревожности и депрессии у алкогольных наркоманов с никотиновой зависимостью и без нее. Категориальные переменные сравнивали статистическим методом хи-квадрат. Коэффициенты шансов и 95% доверительные интервалы были рассчитаны. Различия между инструментами для одномерного анализа по непрерывно распределенным переменным сравнивались с помощью t-теста. Для всех статистических

анализов значения p были биполярными, и различия считались значительными при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Выборка исследования состояла из 105 пациентов (средний возраст 39,6 года, 5,1 года, 24-58 лет). Из 105 пациентов 86 (81,9%) страдали никотиновой зависимостью, 61 (58,1%) окончил начальную школу, 85 (80,1%) были индивидуальными предпринимателями и 77 (73,3%) были женаты.

Статистически значимых различий в социально-демографических показателях между двумя группами не было, за исключением уровня образования. В этой группе пациентов с алкогольной зависимостью уровень образования никотиновой зависимости был значительно выше. Средний возраст начала употребления алкоголя для всей выборки составлял 18,98 года, 4,72 года (диапазон = 12-30), средняя продолжительность интенсивного употребления алкоголя составляла 3,38 года, 4,48 года (диапазон = 0,5–25), средний возраст начала курения составлял 17,18 года, средний возраст употребления алкоголя составлял 4,19 года (диапазон 8-30), а средняя продолжительность курения составляла продолжительность составила 25,44 и 8,12 (диапазон=13-44). Тяжесть никотиновой зависимости и тяжесть тревожности (общие: $R=0,16$, $P=0,07$; психические: $R=0,165$, $P=0,06$; соматические: $R=0,147$, $P=0,11$) или тяжесть вредного употребления алкоголя ($R=0,10$, $P=0,26$). Была обнаружена положительная корреляция между тяжестью никотиновой зависимости и тяжестью депрессии ($R = 0,236$, $P=0,001$).

Средний показатель общей тяжести тревожности среди пациентов с алкогольной зависимостью, а также никотиновой зависимостью составлял 9,6.7,4, психическое беспокойство - 4,59. 3,87 и соматическая тревога-5,4. 3,6.

Эти средние баллы были выше, чем уровни общей (6,36 и 6,49), психической (3,36 и 2,68) и соматической (3,00 и 4,42) тревожности в группе без никотиновой зависимости. Средняя тяжесть депрессии в никотинзависимой группе (5.3). 3.2) выше, чем в группе, независимой от никотина (3.14. 4.62), по сравнению с группой, в которой корреляция не обнаружена. В частности, тревога была выше среди людей с никотиновой зависимостью и без нее.

Средняя степень тяжести депрессии была выше в никотинзависимой группе, но разница не достигла значимости ($t(105)=1,38$, $P=0,17$). Не было обнаружено значительных различий с точки зрения тревожности между группами с никотиновой зависимостью и без нее (общие: $t(105) = 1,31$, $P = 0,19$; психические: $t(105) = 1,57$, $P=0,12$; соматические : $t(105) = 1,16$, $P=0,24$)

Выводы. 1. Наши результаты не подтвердили нашу гипотезу о том, что среди пациентов с алкогольной зависимостью люди с никотиновой зависимостью менее подавлены и менее тревожны.

2. Однако, поскольку показатели депрессии и тревоги в нашей выборке ниже рекомендуемых пределов, можно предположить, что курение может влиять на аффективные расстройства, независимо от того, находятся ли они на уровне никотиновой зависимости или нет. 3. Поэтому необходимы дальнейшие исследования для изучения взаимосвязей между этими группами.

Использованная литература:

1. Batirbekovich, K. R., Sabrievna, V. A., & Alamovich, K. A. (2022). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 19-22.
2. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , A. A. (2022). OPTIMIZATION OF THERAPY OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME IN PATIENTS WITH SUB- DEPRESSION. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 189–192.

3. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , . A. A. (2022). AFFECTIVE DISORDERS AS A WEIGHTENING FACTOR IN ALCOHOL DEPENDENCE THERAPY . Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 193–196.
4. Telmanovna, X. S., & Batirbekovich, X. R. (2023). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Research Bulletin, 16, 179-182.
5. N. Turaeva (2023). CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM. Science and innovation, 2 (D12), 135-140. doi: 10.5281/zenodo.10324931
6. N. Turaeva (2023). ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Science and innovation, 2 (D12), 131-134. doi: 10.5281/zenodo.10324779
7. Меликова Дилшодахон Уктам Кизи, Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна, Тураева Назира Юлдашевна, Юлдашев Ботир Ахматович, & Абдурасулов Фозил Пардаевич (2020). Клинические особенности течения хронического пиелонефрита у детей на фоне анемического синдрома. Достижения науки и образования, (1 (55)), 66-69.
8. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186.
9. Раджабов Хикмат Тошевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Алие Сабриевна (2020). КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Вестник науки и образования, (23-3 (101)), 75-78.
10. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
11. Тураева Назира Юлдашевна (2020). Клинико-лабораторные особенности течения дисметаболической нефропатии у детей с нарушением пуринового обмена. Достижения науки и образования, (5 (59)), 86-88.

12. Тураева, Н., & Абдукадырова, Н. (2022). Оптимизация терапии хронического гломерулонефрита у детей. Журнал вестник врача, 1(2), 118–120.
13. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, Тураев Бобир Темирпулатови, & Тураев Толиб Махмуджонович (2019). Аффективные расстройства у больных алкогольной зависимостью как фактор риска развития суицидального поведения. Достижения науки и образования, (11 (52)), 96-98.
14. Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Али Сабриевна (2020). Особенности развития и течения аффективных расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (5 (59)), 62-64.
15. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, & Абдуразакова Робия Шералиевна (2020). Особенности возникновения и течения психоорганических расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (7 (61)), 31-33.
16. Хаятов, Р., & Велиляева, А. (2022). Влияние тревожно-депрессивных расстройств на тяжесть течения и качество жизни у больных сахарным диабетом 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 99–102. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020974-98-101>
17. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
18. Каршиев Зиядулло Хазратович, Хаятов Рустам Батырбекович, Шерматов Озод Норбекович, Раджабов Хикмат Тошевич, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Вестник науки и образования, (5-2 (108)), 21-24.
19. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
20. Очиллов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы

- биологии и медицины, (2 (87), 184–186. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/3568
21. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
22. Хаятов, Р., & Абдуразакова, Р. (2023). Аффективные расстройства, как отягощающий фактор в терапии алкогольной зависимости . Журнал биомедицины и практики, 1(3/1), 396–399. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/biomedicine/article/view/18375>
23. Мардиев, О. ., & Хаятов, Р. (2023). КОМОРБИДНОСТЬ ДЕПРЕССИННЫХ РАССТРОЙСТВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(8), 19–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/19616>
24. Николаев Егор Евгеньевич, Орлов Федор Витальевич, Николаев Евгений Львович, Велиляева Алие Сабриевна, & Хаятов Рустам Батырбекович (2023). ФЕНОМЕН СИМУЛИРОВАНИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. *Acta Medica Eurasica*, (3), 102-115. doi: 10.47026/2413-4864-2023-3-102-115
25. Criteria For Rehabilitation Of Patients With Consequences Cranio-Brain Injury. (2022). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 8188-8194. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.958>
26. Хаятов, Р. Б., & Велиляева, А. С. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR’S HERALD, 44.
27. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.
28. Велиляева, А., Бердиева, Н., Очилов, У., & Хаятов, Р. (2015). Психические нарушения при эпилепсии. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (83)), 168-171.

29. Депрессия и тревога у больных алкоголизмом, осложненным никотиновой зависимостью / Х. Т. Раджабов, А. У. Тургунбаев, Р. М. Кубаев, Р. Б. Хаятов // Вестник науки и образования. – 2021. – № 17-2(120). – С. 134-137. – EDN GSEZVQ.
30. Turaeva, N. Y., & Yuldashev, B. A. (2018). KLINIKO-LABORATORNYE POKAZATELI INTERSTITSIAL'NOY PATOLOGII POCHEK U DETEY V STRUKTURE DISMETABOLICHESKIKh NEFROPATIY. Молодежный инновационный вестник, 7(S1), 99-100.
31. Тураева, Н. Ю. Клинико-лабораторные показатели интерстициальной патологии почек у детей в структуре дисметаболических нефропатий / Н. Ю. Тураева, Б. А. Юлдашев // Молодежный инновационный вестник. – 2018. – Т. 7, № S1. – С. 99-100. – EDN YXJTТА.
32. Turaeva Nazira Yuldashevna, & Mamatkulova Feruza Khamidovna. (2024). PREMORBIDE FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS CURRENT IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM (CLINICAL-LABORATORY ASPECTS). Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 201–205. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1584>
33. Turaeva , N., & Ruzikulov , N. (2024). CLINICAL-LABORATORY INDICATORS OF INTERSTITIAL KIDNEY PATHOLOGY IN CHILDREN IN THE STRUCTURE OF DYSMETABOLIC NEPHROPATHY. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 211–214. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1586>
34. Turaeva , N., & Ergashev , A. (2024). FEATURES OF ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 206–210. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1585>
35. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.
36. ХАЯТОВ, Р., & ШАМСИКУЛОВА, С. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ. ББК 5+ 28я43 П 781, 129.

37. Хаятов, Р. Б., & Рахматова, Ф. У. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В СТРУКТУРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Редакционная коллегия выпуска, 440.
38. Azizovna, S. S., Almasovich, R. A., Ulugbekovna, R. F., Aslamovna, N. A., & Batirbekovich, H. R. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi*, 2(1), 107-115.
39. Turayeva , N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO'LGAN BOLALARDA INTERSTITSIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>
40. Yuldoshevna, T. N. (2024). Bolalarda Dismetabolik Nefropatiyaning Shakllanishi Va Kechishi, Klinik Va Yosh Jihatlari. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 43–47. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1306>
41. Юлдашевна, Т. Н. (2024). Клинические И Лабораторные Факторы, Связанные С Повреждением Почечной Паренхимы Детей С Острым Пиелонефритом. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 38–42. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1305>

Research Science and Innovation House